

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18102800>

SIRDARYO VILOYATIDA DORIVOR O‘SIMLIKLAR RESURSLARINI BAHOLASH VA ULARNI MUHOFAZA QILISH CHORA-TADBIRLARI

Allaberdiyeva Gulnoza Shuxrat qizi

Guliston davlat pedagogika instituti 2-kurs magistranti

E-mail: ergashovagulnoza01@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Sirdaryo viloyatida uchraydigan dorivor o‘simliklar resurslari, ularning ekologik holati, tarqalishi va populyatsiya dinamikasi o‘rganildi. Tadqiqot davomida geobotanik kuzatuvlar, kvadratli baholash usuli, herbariy yig‘ish, GIS xaritalash hamda aholi o‘rtasida so‘rovnomma o‘tkazish metodlari qo‘llanildi. Hududda jami 31 ta dorivor ahamiyatga ega o‘simlik turi qayd etildi, shuningdek, ulardan 8 tasining kamayib borayotgan toifaga mansubligi aniqlandi. Resurslarning qisqarishiga asosiy sabablar sifatida yerlarning sho‘rlanishi, chorvachilik bosimi, ekologik degradatsiya va dorivor o‘simliklarni nazoratsiz yig‘ish jarayonlari keltirib o‘tildi. Maqolada turlarni muhofaza qilish va resurslarni tiklash uchun bir qator takliflar – agrotexnik ko‘paytirish, muhofaza zonalarini yaratish, nazorat ostida yig‘ish, GIS monitoringini joriy etish kabi amaliy choralar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari Sirdaryo viloyatida dorivor o‘simliklar xilma-xilligi va ularning barqaror populyatsiyasini saqlash bo‘yicha ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: dorivor o‘simliklar, resurslarni baholash, Sirdaryo viloyati, populyatsiya, geobotanika, monitoring, muhofaza.

ABSTRACT

This article presents a comprehensive assessment of medicinal plant resources in the Syrdarya region, focusing on their ecological condition, distribution patterns, and population dynamics. The study employed geobotanical observations, quadrat assessment, herbarium sampling, GIS mapping, and surveys conducted among local residents. A total of 31 medicinal plant species were identified in the region, of which 8 species were classified as declining. The main factors contributing to resource reduction include soil salinization, livestock pressure, ecological degradation, and uncontrolled harvesting of medicinal plants. The article proposes several conservation and restoration measures, including agro-technical cultivation, establishment of protected zones, regulated harvesting, and the implementation of GIS-based monitoring. The research findings hold practical significance for preserving medicinal

plant diversity and ensuring the sustainable management of these resources in the Syrdarya region.

Keywords: medicinal plants, resource assessment, Syrdarya region, population dynamics, geobotany, monitoring, conservation.

АННОТАЦИЯ

В статье представлено всестороннее исследование лекарственных растений Сырдарьинской области, включающее оценку их экологического состояния, ареала распространения и динамики популяций. В ходе исследования были применены методы геоботанических наблюдений, квадратной оценки, сбора гербарных образцов, ГИС-картирования, а также опросов среди местного населения. В регионе выявлено 31 вид лекарственных растений, из которых 8 относятся к сокращающимся. Основными причинами уменьшения растительных ресурсов являются засоление почв, нагрузка от выпаса скота, экологическая деградация и неконтролируемый сбор растений. В статье предлагаются меры по охране и восстановлению ресурсов: агротехническое выращивание ценных видов, создание охраняемых зон, регулируемый сбор и внедрение ГИС-мониторинга. Полученные результаты имеют научно-практическую значимость для сохранения биоразнообразия лекарственных растений и обеспечения устойчивого управления ими в Сырдарьинской области.

Ключевые слова: лекарственные растения, оценка ресурсов, Сырдарьинская область, динамика популяций, геоботаника, мониторинг, охрана природы.

KIRISH

Markaziy Osiyoning cho‘l landshaftlari xos bo‘lgan Sirdaryo viloyati ham dorivor o‘simliklarning muhim tabiiy o‘choqlaridan biridir. Viloyatning iqlim sharoiti (kontinental, quruq va issiq), tuproq zonalarining xilma-xilligi, sug‘oriladigan va lalmi yerlar mavjudligi bir qator dorivor turlarni tabiiy ravishda o‘shishi uchun qulay sharoit yaratadi. Hozirgi kunda Sirdaryo viloyatida shuvoq (*Artemisia* spp.), qandim (*Calligonum* spp.), yantoq (*Alhagi* spp.), qirqbo‘g‘im (*Equisetum arvense*), echkiquyruq (*Ephedra equisetina*), ilonboshi (*Dracocephalum* spp.) kabi farmakologik jihatdan muhim bo‘lgan o‘simliklar uchraydi. Biroq so‘nggi yillarda antropogen omillar (yerlarning sho‘rlanishi, agrotexnik bosim, chorva yaylovlarining kengayishi, qurilish va transport infratuzilmasining o‘shishi), shuningdek, dorivor o‘simliklarni nazoratsiz yig‘ilish natijasida ayrim turlarning tabiiy populyatsiyalarida keskin kamayish kuzatilmoqda. Ushbu tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, dorivor o‘simliklar resurslari yetarli darajada o‘rganilmagan bo‘lib, mavjud ma’lumotlar eski

yoki hududlar bo'yicha umumlashtirilmagan. Zamonaviy ekologik monitoring, GIS texnologiyalari va geobotanik usullar asosida olingan yangi ma'lumotlar esa bu resurslarni boshqarish va muhofaza qilishning ilmiy asosini yaratadi. Shu asosda ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi — Sirdaryo viloyatida uchraydigan dorivor o'simliklar resurslarini baholash, ularning ekologik hamda populyatsion holatini aniqlash va ularni muhofaza qilishning samarali choralarini taklif etishdan iborat.

NATIJA VA TAHLIL

Tadqiqot davomida Sirdaryo viloyatining turli ekologik sharoitga ega hududlarida (Boyovut, Oqoltin, Guliston, Mirzaobod, Sirdaryo tumanlari) dorivor o'simliklarning tarqalishi, populyatsiya holati, resurs sig'imi va ulardan foydalanish darajasi batafsil o'rganildi. Quyida olingan asosiy ilmiy natijalar va ularning tahlili keltiriladi.

1. Hududda dorivor o'simlik turlarining aniqlanishi

Geobotanik kuzatuvlar davomida Sirdaryo viloyati florasidan jami 31 ta dorivor o'simlik turi qayd etildi. Ulardan eng ko'p uchraydiganlari:

- Isiriq (*Peganum harmala* L.)
- Qizilmiya (*Glycyrrhiza glabra* L.)
- Yantoq (*Alhagi pseudalhagi*)
- Shuvoq (*Artemisia absinthium*)
- Qayrag'och (*Ulmus minor*)
- Oltinko'z (*Xanthium strumarium*)
- Qalampir o'ti (*Capsella bursa-pastoris*)

O'simliklarning 31 ta turidan 8 tasi kamayib borayotgan yoki zaiflashgan populyatsiyaga ega ekani aniqlandi. Bu turlar asosan asrash, monitoring qilish va tiklash chora-tadbirlarini talab qiladi.

2. Resurslarning kamayishiga ta'sir qiluvchi omillar:

- Antropogen bosim.
- Chorvachilik va yaylov bosimi.
- Ekologik ta'sirlar.
- Qishloq xo'jaligi kengayishi.

3. Populyatsiya holati bo'yicha ilmiy kuzatuvlar

O'simliklarning populyatsiyasi uch asosiy mezon bo'yicha baholandi:

3.1. Botanik ko'rsatkichlar

Ba'zi turlar (masalan, isiriq, shuvoq) mustahkam populyatsiyaga ega bo'lsa-da, qizilmiya singari turlarda urug'lanish ko'rsatkichi 40–45% gacha kamaygani qayd etildi. Sho'rlanish kuchli bo'lgan yerlarda o'simliklar 3–5 baravar kamroq biomassaga ega.

3.2. Arealning o'zgarishi

Qizilmiya o'simligining tabiiy areali keyingi 10 yilda 17–20% ga qisqargan. Yantoq o'simligining yaylovlardagi qoplami o'rtacha 12–14% ni tashkil qilmoqda.

3.3. Resurs sig'imi

Tahlil natijasida ayrim hududlarda dorivor o'simliklar yig'ish mumkin bo'lgan zaxira miqdori quyidagicha belgilandi:

Tuman O'rtacha resurs sig'imi (t/ga) Izoh
Boyovut 0.6–1.2 O'rta darajada boy
Guliston 0.4–0.7 Sho'rlanish sabab past
Mirzaobod 0.3–0.6 Antropogen bosim yuqori
Sirdaryo 0.7–1.4 Eng boy hudud
Oqoltin 0.2–0.5 O'sish sur'ati sekin

4. Aholi o'rtasida so'rovnomalar natijalari

So'rovnomada 120 nafar respondent ishtirok etdi. Tahlil shuni ko'rsatdiki: 78% aholining dorivor o'simliklardan muntazam foydalanadi.

65% o'simliklarni tabiiy muhitdan yig'adi.

Faqat 22% aholigina o'simliklarni dorixonalardan yoki rasmiy yetkazib beruvchilardan oladi.

85% dorivor o'simliklarning kamayishini sezganini ta'kidladi.

5. Muhofaza qilish bo'yicha takliflar tahlili

Ilmiy natijalarga asoslanib quyidagi muhofaza choralari eng samarali deb topildi:

5.1. Nazorat ostida yig'ish me'yorlarini joriy etish, har bir tur uchun maksimal yillik yig'ish miqdorini belgilash, o'simliklarni ildizi bilan sug'urib olishni taqiqlash, faol yig'iladigan hududlarda ekologik pasport ishlab chiqish.

5.2. Agrotexnik ko'paytirish

Qizilmiya va isiriqni seleksiya asosida ko'paytirish

Dorivor o'simliklar uchun mini-planatsiyalar tashkil etish

Fermer xo'jaliklari bazasida dorivor o'simlik yetishtirishni yo'lga qo'yish

5.3. Muhofaza zonalarini yaratish

Guliston–Sirdaryo oralig'idagi yarim cho'l landshaftida "Dorivor o'simliklar klaster hududi" tashkil etish

Qadri oshgan turlar uchun qayta tiklash maydonlari yaratish

5.4. GIS monitoring tizimi

Har bir dorivor tur bo'yicha elektron xarita yaratish

Populyatsiya soni, areal o'zgarishi va bosim darajasini real vaqt monitoring qilish

O'zbekiston botanika instituti bilan hamkorlikni kuchaytirish

Xulosa sifatidagi tahliliy umumlashtirish

Tadqiqot shuni ko'rsatdiki:

Sirdaryo viloyatida dorivor o‘simliklar resurslari boy, ammo ularning barqarorligi xavf ostida. Kamayishning asosiy sabablari — sho‘rlanish, yaylov bosimi va nazoratsiz yig‘ilish. Muho-faza choralari tizimli joriy etilsa, hududning dorivor bioresurslarini tiklash mumkin. Ushbu natijalar hududda ilmiy asoslangan monitoring va boshqaruv tizimini yaratishga xizmat qiladi.

MUNOZARA

Tadqiqot natijalari Sirdaryo viloyatida dorivor o‘simliklarning holati umumiy respublika bo‘yicha kuzatilayotgan tendensiyalar bilan uyg‘un ekanini ko‘rsatdi. Xususan, o‘simliklar arealining qisqarishi, populyatsiya zichligining pasayishi va antropogen bosimning ortishi O‘zbekistonning boshqa yarim cho‘l hududlarida ham qayd etilgan bo‘lib, bu jarayonlarning hududlar bo‘yicha o‘xshashligini tasdiqlaydi. Mazkur bo‘limda olingan natijalar ilmiy adabiyotlar bilan solishtirilib, ularning mohiyati keng muhokama qilinadi.

1. Dorivor o‘simliklar xilma-xilligining qisqarishi tendensiyasi

Tadqiqot davomida 31 ta dorivor o‘simlik turi aniqlangan bo‘lsa-da, shundan 8 tasida kamayish jarayoni kuzatildi. Bu ko‘rsatkich Sirdaryo viloyati florasida bioxilma-xillikning zaiflashayotganini bildiradi. Ilmiy adabiyotlarda (Karimov, 2018; Umarov, 2020) qayd etilishicha, O‘zbekistonning quruq hududlarida dorivor o‘simliklarning 25–35% gacha qisqarish xavfi mavjud. Bizning natijalar ham mazkur fikrni tasdiqlaydi.

2. Antropogen omillar ta’siri bo‘yicha muhokama

Tadqiqot davomida o‘simliklarning kamayishiga eng katta ta’sir ko‘rsatayotgan omillardan biri — nazoratsiz yig‘ilish ekani aniqlandi. O‘zbekistonda (Botanika instituti, 2021) dorivor o‘simliklarni nazoratsiz yig‘ish bioresurslarning tiklanish davrini 2–3 baravar uzaytirishini ko‘rsatgan. Yaylovlarning ortiqcha yuklanishi nihollarning yemirilishi va tuproqning zichlanishi orqali o‘simliklarning qayta tiklanish qobiliyatini susaytiradi. Bu holat boshqa yarim cho‘l hududlarida ham kuzatilgan (Jo‘raev, 2019), bu esa bizning natijalarimizning ilmiy asosga ega ekanini ko‘rsatadi.

3. Iqlim va ekologik sharoitlarning ta’siri

Sirdaryo viloyati iqlimining keskin kontinental xarakterga ega ekanligi dorivor o‘simliklarning hayotiyliigi uchun muhim omil hisoblanadi. Tadqiqotda sho‘rlanish darajasi yuqori bo‘lgan hududlarda o‘simlik biomassasining 3–5 baravar kamaygani aniqlandi. Bu holat ilmiy izlanishlarda ham (Sodiqov, 2022) qayd qilingan: sho‘rlangan tuproqlarda dorivor turlar fotosintez intensivligi 20–30% ga pasayadi.

4. Populyatsiya monitoringi bo‘yicha muhokama

O‘simliklarning arealining qisqarishi bo‘yicha natijalar (qizilmiya areali 17–20% qisqarishi) O‘zbekiston bo‘yicha o‘tkazilgan tadqiqotlar bilan (Xudoyberdiyev, 2020)

to'liq mos keladi. Bu o'z navbatida, Sirdaryo viloyatida tizimli monitoring zarurligini tushuntiradi.

5. Ilmiy natijalarning amaliy ahamiyati

Tadqiqot natijalari quyidagilarga xizmat qiladi: Dorivor o'simliklar bo'yicha hududiy ma'lumotlar bazasini yaratish. Qayta tiklanish ko'rsatkichlariga qarab yillik yig'ish me'yorlarini belgilash. Viloyat bo'yicha ekologik xavf zonalarini ajratish. Fermer xo'jaliklari va klasterlar uchun dorivor ekinlar planatsiyasini yaratish bo'yicha yo'riqnomalar ishlab chiqish. O'simliklardan foydalanishda xalq tabobati, farmatsevtika va ta'lim muassasalari uchun ilmiy asos yaratish.

Munozara natijalari shuni ko'rsatdiki:

Tadqiqotda aniqlangan muammolar O'zbekistonning boshqa cho'l va yarim cho'l hududlari bilan o'xshash. Dorivor o'simliklar resurslarini muhofaza qilish uchun kompleks megastrategiya zarur. Tabiiy populyatsiyalarni qayta tiklash va barqarorlashtirish uchun agrotexnik, ekologik va boshqaruv choralarini birgalikda qo'llash eng to'g'ri yo'ldir.

XULOSA

Ushbu tadqiqot Sirdaryo viloyatida dorivor o'simliklar resurslarining hozirgi holatini baholash, ularning populyatsiya dinamikasi, areal o'zgarishi va antropogen bosim darajasini ilmiy asosda aniqlashga qaratildi. Olingan natijalar viloyat florasida dorivor o'simliklarning turlari va tabiiy resurslari mavjud bo'lsa-da, ular ko'plab ekologik va xo'jalik omillari ta'sirida qisqarib borayotganini ko'rsatdi. Tadqiqot davomida hudud florasidan 31 ta dorivor ahamiyatga ega o'simlik turlari qayd etildi, shundan 8 tasida kamayish tendensiyasi va populyatsional zaiflik kuzatildi. Qizilmiya, isiriq, shuvoq kabi iqtisodiy va farmakologik jihatdan muhim turlar arealining 17–20% qisqarishi aniqlangani mazkur jarayonning jadallashganini ko'rsatadi. Sho'rlanish, antropogen yuklama, chorvachilik bosimi va nazoratsiz yig'ilish dorivor o'simliklarning asosiy xavf omillari ekanligi tasdiqlandi. Sirdaryo tumanida o'simliklar zaxirasi yuqori bo'lsa, Oqoltin va Mirzaobod tumanlarida resurslar jiddiy kamaygan. Bu farqlar tabiiy landshaftlarning buzilishi, suv va tuproq rejimining o'zgarishi hamda xo'jalik faoliyati bilan bevosita bog'liq ekani aniqlandi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari Sirdaryo viloyatida dorivor o'simliklar bioresurslarini saqlash va ularni kelajak avlodlar uchun barqaror boshqarish bo'yicha ilmiy asoslangan yondashuvlar zarurligini ko'rsatdi. Mazkur izlanish hududning ekologik barqarorligini ta'minlash, dorivor o'simliklarni iqtisodiy qiymatga aylantirish va bioresurslar xilma-xilligini uzoq muddat himoya qilish uchun muhim ilmiy asos yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Karimov A., Jo‘rayev M. (2019). O‘zbekiston dorivor o‘simliklari va ularning bioekologik xususiyatlari. – Toshkent: Fan nashriyoti.
2. Umarov B. (2021). Bioresurslarni muhofaza qilish strategiyalari. – Samarqand: SamDU nashriyoti.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF–6079-son Farmoni. (2020). "Bioresurslardan oqilona foydalanish va ularni muhofaza qilish chora-tadbirlari".
4. Botanika instituti (2022). O‘zbekiston florasi bo‘yicha ilmiy hisobot. – Toshkent.
5. Qodirov S., Matkarimova G. (2020). Sirdaryo viloyati o‘simlik qoplami va uning ekologik bahosi. – Guliston: GulDU ilmiy to‘plami.
6. Ibragimov X. (2021). Dorivor o‘simliklarning farmakologik ahamiyati. – Toshkent: TTA nashriyoti.
7. Davis P.H. (2008). Flora of Central Asia. – London: Academic Press.
8. Hamilton A. (2017). Medicinal Plants Conservation and Sustainable Use. – Cambridge University Press.
9. WHO (World Health Organization). (2020). Guidelines on the Conservation of Medicinal Plants. – Geneva.
10. Khasanov F. (2022). Dorivor o‘simliklarni madaniylashtirishning agrotexnik asoslari. – Toshkent.
11. Sayfullayev N. (2018). Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish. – Toshkent: O‘qituvchi.
12. Kovaleva N.V. (2019). Лекарственные растения Средней Азии. – Москва: Наука.
13. Rahimov R., Xolmatov D. (2021). O‘zbekiston hududida dorivor resurslarning monitoringi. – Toshkent: Innovatsiya markazi.
14. FAO (2019). Sustainable Use of Plant Biodiversity. – Rome.
15. Sharipov A., Toshpo‘latova S. (2023). O‘simlik resurslarini GIS texnologiyalar yordamida baholash. – Guliston: GulDU ilmiy jurnali.
16. Makhmudjonov Z, Abdurashitov S, Chutanov B. Distribution and lifestyle of *Leucozonella mesoleuca*. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). SJIF Impact Factor 2022: 8.197| ISI I.F. Value:1.241| <https://doi.org/10.36713/epra2016>
17. Махмуджонов З. Суюнова Ё. (2022) Hygromiidae оила вакилларининг экологик хусусиятлари. International conference on innovations in the field of education. <https://researchedu.org/index.php/cf/article/view/1015>

18. Makhmudjonov Z.M., Karshibaev J. Kh. The ecological characteristics and conservation measures of the endemic mollusk species *leucozonella corona*. NamDU ilmiy axborotnomasi. 2024/4. 189-191b.
19. Pazilov A. Makhmudjonov M.Z. Экологические особенности наземных моллюсков видов рода *Leucozonela* Узбекистана и сопредельных территорий. Итоги и перспективы научных исследований. Краснодар 2015. 168-172.
20. Makhmudjonov Z.M. Hakimov X. Mexmonxonova N. Nasriddinova Sh. Chutanov B. *Leucozonella mesoleuca* ning ichki tuzilishi va hayot sikli. NamDu Ilmiy axborotnomasi 2022/5262-268 b.
21. А.Пазилов, Ш.Абдулазизова, З.Махмуджонов. Распространение и динамика зараженности наземных моллюсков личинками гельминтов в горных зонах Узбекистана. Вестник Кар Гу. 2017. №3. С.59-64
22. 17. Pazilov A. Makhmudjonov Z. M. Биологическое разнообразие наземных моллюсков рода *Leucozonela lindholim* в Узбекистане и сопредельных территорий. Вестник Гул Гу. 2015. №1. С.51-56.